

SAMARQAND SHAHRI HAVOSINING SHAHARLARARO TRANSPORT VOSITALARIDAN IFLOSLANISHINI HISOBLASH

Manoyev San'at Baxronovich

M.Ulug'bek nomidagi SamDAQU, Geomatika muhandisligi kafedrasida katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada atmosfera havosining havo ifloslanishini prognozlashda xatolikni kamaytirish, shuningdek havo muhiti holatini kuzatish rejasini shakllantirish usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Atmosfera havosi, havo ifloslanishi, emissiya manbalari, havo ifloslanishining kompleksli indeksi (HIKI), qabul qilishni qo'llab-quvvatlash

Atmosferaning ifloslanish darajasini kichik masshtabli xaritalashda kartografik tasvirlarning quyidagi usullari qo'llaniladi: piktogrammalar, kartogrammalar, kartodiagrammalar, maydonlar, izoliyalar.

Atmosferaning holati (atmosfera ifloslanish darajasi, atmosferaning o'z-o'zini tozalash qobiliyati) haqidagi fazoviy ma'lumotni uzatishning eng keng tarqalgan usuli bu izoliy usuldir. Shu bilan birga, bu usuldan foydalanish fazoviy ma'lumotlarning sezilarli miqdoriga ega bo'lish zarurati bilan murakkablashadi.

Kartogramma va kartodiagramma usullaridan foydalanadigan xaritalar ancha keng tarqalgan, chunki yaratish oson va tushunish oson. Biroq, mavjud ma'muriy-hududiy chegaralar atmosfera ko'chishiga to'siqlar yaratmaganligi sababli, ma'muriy-hududiy birliklar bo'ylab tabiiy muhitlardan biri - atmosferaning holatini tavsiflovchi o'rtacha fazoviy ko'rsatkichlar o'zboshimchalik bilan ko'rinadi. Kartogrammalar va xarita diagrammalari usulidan foydalanish ma'muriy-hududiy bo'linish birligining bir hil butun sifatida geografik jihatdan noto'g'ri g'oyasini yaratadi.

Bir xil turdagi rang o'lchovlaridan foydalanish, agar ular kartografik tasvirlashning turli usullari orqali turli fazoviy lokalizatsiya bilan tavsiflangan bir xil ko'rsatkichni etkazish uchun ishlatilsa, xaritani idrok etishning yaxshilanishiga olib kelishi mumkin. xaritaning sezgirligi, agar ular turli ma'nodagi ko'rsatkichlarni tavsiflash uchun ishlatilsa.

Reytingli baholashdan foydalanish tahlil qilinayotgan hududda atmosfera havosiga (yoki tarqalish sharoitlariga) salbiy ta'sir ko'lamini solishtirish imkonini beradi, lekin ekologik vaziyatning intensivligini aniq talqin qilishga va uni boshqa mintaqalar bilan taqqoslashga imkon bermaydi.

Xaritaning mazmunini oshirish uchun ikki tekislikli xaritalarni tuzish yoki ichki xaritalardan foydalanish mumkin.

Shunday qilib, qilingan xulosalar asosida Volga federal okrugidagi atmosfera havosining holatini xaritalash uchun quyidagi ob'ektlar va xaritalash usullari aniqlandi:

1. Havo ifloslanishining kompleksli indeksi (HIKI) - rang shkalasidan foydalangan holda izolyatsion usul;

2. Avtomobil yo'llari yaqinidagi HIKI qiymatlari - chiziqli belgilar usuli;

3. Monitoring ma'lumotlariga ko'ra emissiya hajmlari va HIKI qiymatlari - piktogramma usuli;

4. Atmosferaning ifloslanish potentsiali - kesib tasvirlash, kontur usuli;

5. Atmosfera ifloslanishining tarkibiy ko'rsatkichlari - kesib tasvirlash, izoliya usuli;

Bir nechta HIKI qiymatlarini olish uchun biz matematik modellashtirish usulini tanladik. MDH mamlakatlari, Yevropa hamjamiyati va AQShda qo'llanilgan yoki hozirda qo'llanilayotgan stasionar manbalardan aralashmalarning tarqalishi modellarini ko'rib chiqish. Barcha ko'rib chiqilgan modellar uchta printsiptga ko'ra tasniflangan: o'rganish ob'ekti, ishlatiladigan koordinatalar tizimi va asos sifatida olingan tarqalish mexanizmlari. Ushbu tasnifga muvofiq ko'rib chiqilgan bir qator modellar gibrid xususiyatlarga ega.

Tavsiya etilgan dasturga ko'ra, hisob-kitoblar paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolar minimallashtirilsa, stasionar manbalardan chiqindilarni tarqatish bo'yicha barcha mavjud modellar 3 guruhga birlashtirildi:

1. Doimiy ishlaydigan manba bilan mahalliy darajada amalga oshiriladigan modellar:

- Normativ xarakterdagi hisob-kitob modellari - aniq manbalardan emissiyalarning yaqin hududlarga ta'sirini baholash.

- Emissiya manbalarining shahar aholisiga ta'sirini aniqlashga qaratilgan hisob-kitoblar.

2. Favqulodda emissiya oqibatlarini aniqlashga qaratilgan mahalliy va mintaqaviy darajada amalga oshirilgan hisob-kitoblar.

3. Mintaqaviy miqyosda olib boriladigan va ifloslantiruvchi moddalarni (ifloslovchi moddalarni) tarqalish, cho'ktirish va kimyoviy o'zgartirish jarayonlarini manbalardan uzoq va transchegaraviy tashishni baholashga qaratilgan hisob-kitoblar. Olingan natijalarning aniqligining pasayishi katta maydonda kengayish bilan qoplanadi.

Shaharlararo avtomobil yo'llari bo'ylab hosil bo'lgan ifloslantiruvchi moddalar emissiyasi va ifloslanish darajasini aniqlash uchun matematik modellashtirish usullari qo'llanildi.

Emissiyalarni hisoblashda foydalaniladigan transport oqimi intensivligi qiymatlari sxema bo'yicha, mavjud usullar va standartlarga muvofiq amalga oshirilgan dala tadqiqotlari asosida aniqlandi. Dala o'lchovlari o'tkazilmagan yo'llarni tavsiflash uchun analog usul ishlatilgan.

Shamol tezligining xususiyatlari va avtomobil chiqindilarining tarqalishini hisoblash uchun zarur

bo'lgan ustunlik yo'nalishi eng yaqin ob-havo stantsiyalaridan aniqlangan.

Shaharlararo avtotransport oqimlaridan chiqayotgan ifloslantiruvchi moddalar miqdorini hisoblash uchun "Shahar havosi ifloslanishining umumlashtirilgan hisob-kitoblarini o'tkazish uchun avtotransport vositalarining chiqindilarini aniqlash metodikasi" qo'llanildi. Ushbu metodologiyaga ko'ra, i-chi ifloslantiruvchi Mli emissiyasi (1) formula bilan aniqlangan:

$$q = (N_{kn} * m_{lik} * a) / l_n \quad (1)$$

bu erda:

q - ma'lum bir yo'l uchastkasida havoga ifloslantiruvchi moddalarni chiqarish quvvati, g/km*soat;

m_{lik} - k-konstruksiya guruhidagi avtomobilning i-chi ifloslantiruvchi emissiyasi, g/km;

l_n - kirish yoki chiqish yo'nalishining n-qismining uzunligi, km;

N_{kn} - kiruvchi va chiquvchi yo'nalishlarning n-bo'limidagi k-konstruktorlik guruhidagi transport vositalarining harakat intensivligi, transport vositalari/soat;

a - harakat tezligiga qarab ifloslantiruvchi emissiya omili.

Avtotransport oqimining o'rtacha tezligi soatiga 90 km ni tashkil etdi.

1 km uzunlikdagi taxminiy yo'l uchastkasi uchun ifloslantiruvchi moddalar emissiyasi aniqlandi.

Keyinchalik, shaharlararo yo'llardan ifloslantiruvchi moddalar chiqindilarining olingan qiymatlari asosida aralashmalarning tarqalishi hisoblab chiqildi. Yo'l chetidan 100 metr masofada joylashgan hududlar uchun ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyasini hisoblash amalga oshirildi. Hisoblash "Yo'llar va ko'priklarni loyihalashda atrof-muhitni muhofaza qilish talablarini hisobga olish bo'yicha tavsiyalar" da (2) berilgan transport vositalaridan atmosferaga kiruvchi ifloslantiruvchi moddalarning atmosferada Gauss taqsimoti modeliga asoslandi:

$$C = (2q / (\sqrt{2\pi} * \sigma * V * \sin\varphi)) + F \quad (2)$$

bu erda:

C - Atmosferaning sirt qismidagi bu turdagi ifloslanishning konsentratsiyasi, g/m³;

q - yo'lning ma'lum bir qismida havoga ifloslantiruvchi moddalarni chiqarish quvvati, g/m.s.;

s - vertikal yo'nalishda Gauss sochilishining standart og'ishi, m;

Yozgi davrning hisoblangan oylarida ustunlik qiluvchi V-shamol tezligi, m/s;

φ - shamol yo'nalishi bo'yicha yo'l yo'nalishi bo'yicha qilingan burchak. 90 dan 30 gradusgacha bo'lgan burchak ostida, shamol tezligi burchakning sinusiga ko'paytirilishi kerak, 30 darajadan kam burchak ostida, koeffitsient 0,5;

F - havo ifloslanishining fon konsentratsiyasi, g/m³

Keyinchalik, hisob-kitoblar natijasida olingan konsentratsiyalarga asoslanib, biz shaharlararo transport vositalaridan chiqadigan chiqindilar natijasida hosil bo'lgan "qo'shimcha" HIKI qiymatlarini aniqladik.

Shu bilan birga, "azot oksidi" ifloslantiruvchilar guruhi uchun MPC azot dioksidi uchun (u qattiqroq bo'lgani uchun) va uglevodorodlar guruhi uchun - benzin uchun olingan. Shunday qilib, shaharlararo avtomobil yo'llari yaqinidagi chiqindilar natijasida hosil bo'lgan qo'shimcha HIKI qiymatlari 6 ifloslantiruvchi moddalar: karbon monoksit, azot dioksidi, oltingugurt dioksidi, benzin, formaldegid va benzo(a)piren konsentratsiyasi asosida aniqlandi.

Atmosferaga salbiy ta'sir ko'lamini samarali iqtisodiy tartibga solish uchun ifloslantiruvchi moddalar emissiyasi uchun to'lovlarni hisoblashda monitoring materiallaridan olingan yoki havoning ifloslanishi indeksining qiymatlariga qarab ekologik vaziyatning ahamiyati koeffitsientlarini belgilash mumkin. modellashtirish. Ushbu koeffitsientlar hozirgi vaqtda ma'muriy chegaralardan kelib chiqqan holda belgilanadi, bu har doim ham hududdagi haqiqiy ekologik vaziyatni aks ettirmaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Suyunov, A., Tukhtamishov, S., Suyunov, S., Manoev, S., & Samankulov, S. (2023). Innovative solutions in creating noise maps in cities. In E3S Web of Conferences (Vol. 463, p. 02007). EDP Sciences.
2. Manoev, S., & Azzamov, G. (2023). Analysis of Existing Approaches to Mapping Environmental Pollution. International Journal on Integrated Education (IJIE), 6(4), 32-35.
3. Маноев, С., Аззамов, Г., & Уразалиев, Б. (2023). ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ И ОПЕРАТИВНОСТИ ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКИ. Wire Insights: Journal of Innovation Insights, 1(1), 14-17.
4. Маноев, С., Аззамов, Г., Кувватов, И., & Эргашев, О. (2023). ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ РЕЛЬЕФА ПРИ МУЛЬТИМАСШТАБНОМ КАРТОГРАФИРОВАНИИ. Open Herald: Periodical of Methodical Research, 1(1), 14-19.

